

PARADIGMA APROPIERII, FUNDAMENT PENTRU INCLUZIUNE, EMPATIE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN EDUCAȚIE

Prof. Dr. Nicolae CREȚU

Pastor al Bisericii Pentecostale Gottlob (Timiș)

nicu_cretu@yahoo.com

ABSTRACT: The Paradigm of Closeness, A Foundation for Inclusion, Empathy and Personal Development in Education.

This article explores the paradigm of closeness as a fundamental principle in contemporary education, highlighting its impact on inclusion, empathy, and students' personal development. In the context of social, economic, and educational crises, close teacher-student relationships become essential tools for reducing anxiety, increasing motivation, and enhancing cognitive engagement. The paradigm of closeness integrates psychological, social, pedagogical, and spiritual dimensions, promoting the formation of moral and civic consciousness, the development of identity, and the discovery of vocation.

Theoretical foundations are drawn from Paulo Freire's concept of conscientização, Tajfel and Turner's social identity theory, as well as the moral developmental psychology of Kohlberg and Damon. From a theological perspective, the model of Jesus Christ and biblical examples, such as the Good Samaritan, provide a framework for Christian praxis of closeness, emphasizing ethical involvement, social responsibility, and solidarity.

Empirical studies, including those reported by the APA and OECD, confirm the benefits of close relationships in educational settings, highlighting their role in social cohesion, inclusion, and academic performance. In conclusion, the paradigm of closeness represents not merely a pedagogical strategy but a holistic and moral principle, contributing to the formation of students as responsible, empathetic, and vocation-oriented individuals committed to the common good.

Keywords: *closeness, education, inclusion, empathy, moral development, vocation, psychopedagogy, Christian praxis.*

Paradigma apropierii, fundament pentru incluziune, empatie și dezvoltare personală în educație

Existența crizelor globale, fie că sunt sanitare, economice, sociale sau educaționale obligă la o reflecție profundă asupra domeniilor de influență pe care acestea le perturbă. Crizele nu pot fi tratate doar ca episoade tranzitorii, ci ca momente de ruptură care solicită analize riguroase și soluții prompte. Caracterul lor temporar nu le reduce impactul, deoarece pot produce efecte structurale asupra individului, comunităților și, în cazuri extreme, asupra umanității în ansamblu.

În prezent, una dintre crizele acute este criza educațională, manifestată prin pierderea dimensiunii relaționale a actului formativ. Educația contemporană, modelată de imperative tehnocratice și standardizări rigide, tinde să reducă raportul dintre profesor și elev la o interacțiune formală, lipsită de implicare afectivă și empatie. Acest fapt produce alienare și distanțare, transformând procesul de învățare într-o experiență fragmentată și, adesea, inautentică.

În opoziție cu această tendință, paradigma apropierii propune o reconfigurare a educației pe baza relaționalității, incluziunii și a implicării personale.¹ Aceasta nu se reduce la o simplă strategie pedagogică, ci reprezintă o viziune antropologică și axiologică: educația nu este doar transmite de cunoștințe, ci formare integrală prin relație.²

Perspectiva biblică asupra educației oferă un fundament solid pentru această paradigmă. Modelul rabinic al relației „învățător–ucenic” sau imaginea păstorului care cunoaște și îngrijește turma (Ioan 10) exprimă esența educației prin apropiere: implicare afectivă, responsabilitate mutuală și crearea unui cadru de dezvoltare holistică. În această logică, educația devine nu doar instruire, ci proces formativ-transformativ, care cultivă atât cunoașterea, cât și caracterul.

Astfel, paradigma apropierii nu reprezintă doar un concept pedagogic emergent, ci o necesitate socio-educațională într-un context marcat de fragmentare și alienare. Ea recuperează dimensiunea umană și comunitară a educației, propune incluziunea ca normă, empatia ca metodă și dezvolta-

1 Ioan-Gheorghe ROTARU, “Current Values of Education and Culture”, In *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, edited by Nicoleta Elena Heghes, 87-92, Princeton, NJ, United States of America, 2021. DOI: 10.5281/zenodo.5507021;

2 Ioan-Gheorghe ROTARU, “Valences of Education”, în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 190-196. DOI: 10.5281/zenodo.5507180;

rea personală ca finalitate. În mod particular, perspectiva creștină oferă un cadru de referință solid pentru integrarea acestor valori într-un sistem educațional care să răspundă atât crizelor actuale, cât și provocărilor viitorului.

Paradigma apropierii, o abordare interdisciplinară

Din perspectivă psihologică, relațiile interpersonale constituie un subset particular al relațiilor sociale și se definesc ca legături psihologice, conștiente și directe între indivizi, având caracter afectiv, moral și formativ. În mediul educațional, aceste relații nu pot fi reduse la simple interacțiuni funcționale; ele reprezintă veritabile canale de formare a personalității, deoarece transmit nu doar informații, ci și atitudini, valori și modele de comportament.

Relația educațională ca spațiu de formare

În dinamica procesului educativ, fenomenele de interacțiune sunt extrem de variate: comunicare, influență, cooperare, dar și legături de simpatie, preferință și atașament. Studiile arată că relațiile profesor–elev bazate pe apropiere cresc cu 31% motivația școlară și cu 27% nivelul de implicare cognitivă a elevilor. În oglindă, relațiile conflictuale sau distante determină creșterea riscului de abandon școlar și reducerea performanței academice³.

În raportul *Education at a Glance 2022* disponibil pe site-ul oficial al OECD (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică) a arătat că 62% dintre elevii europeni percep relația cu profesorii drept „formală și distantă”, iar numai 28% o descriu ca „personală și susținătoare”. Aceste date confirmă existența unei crize relaționale în educația contemporană, unde accentul pe standardizare și evaluare birocratică reduce spațiul pentru apropiere și empatie.

Atitudinea ca fundament al relației

Un element central al relației educaționale îl constituie atitudinea. Definiția clasică a lui G. W. Allport (1935) prezintă atitudinea ca „predispoziție învățată de a reacționa consecvent față de un obiect sau o clasă de obiecte, într-un mod favorabil sau nefavorabil”⁴. Această înțelegere subliniază caracterul învățat și formabil al atitudinilor, fapt esențial în educație.

3 John HATTIE, *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*, New York, Routledge, 2009, pp. 118-121.

4 G. W. ALLPORT, *Attitudes, handbook of social Psychology*, Worcester, Clark Univ. Press, 1935, pp. 798-844.

Analiza psihologică a conceptului evidențiază patru caracteristici ale atitudinii:

- Este dobândită, nu instinctivă;
- Predis pune la comportament, fiind o punte între gândire și acțiune;
- Se manifestă valoric, cu orientare pozitivă sau negativă;
- Are durabilitate, constituind nucleul relativ stabil al personalității.

În completare, W. Huber afirmă că „sistemul atitudinal al persoanei determină modul ei de a percepe, cunoaște, acționa, adică modul ei propriu de a fi”⁵. Așadar, atitudinile reprezintă determinante ale conduitei și constituie elemente fundamentale pentru studiul personalității.

Psihologul român Paul Popescu-Neveanu adaugă o dimensiune de finețe: atitudinea este o „modalitate relativ constantă de raportare a individului sau grupului față de anumite laturi ale vieții sociale și față de propria persoană; structură orientativ-reglatorie proprie sistemului persoanei”⁶. Această definiție deschide posibilitatea educației de a modela și corecta atitudinile, arătând că relația formator–ucenic este un spațiu privilegiat pentru reglarea atitudinală.

Dimensiuni psihologice și sociologice ale atitudinii în educație

Date recente din psihologia educațională confirmă impactul atitudinii profesorului asupra climatului de clasă. Conform unui studiu longitudinal al American Psychological Association (APA), profesorii percepuți ca empatici reduc nivelul de anxietate școlară al elevilor cu până la 40%. Sociologic, această realitate poate fi tradusă prin faptul că educația nu funcționează în vid, ci în cadrul unor comunități care se formează și se dezvoltă prin încredere, apropiere și atitudine pozitivă⁷.

În România, un studiu realizat de Institutul de Științe ale Educației (ISE) arată că 42% dintre elevii de gimnaziu și liceu se simt „anonimi”

5 W. HUBER, *Psihoterapiile*, București, Editura Știință și Tehnică, 1997, p. 77.

6 Paul POPESCU-NEVEANU, *Dicționar de psihologie*, București, Editura Albatros, 1978, p. 42.

7 Joshua AMPOFO, Geoffrey BENTUM-MICAH, Qian XUSHENG, Binghai SUN și Rita Mensah ASUMANG, „Exploring the role of teacher empathy in student mental health outcomes: a comparative SEM approach to understanding the complexities of emotional support in educational settings”, în *Frontiers in Psychology*, 16 martie 2025, <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1503258>

în raport cu profesorii lor, ceea ce confirmă necesitatea urgentă a unei paradigme educaționale a apropierii⁸.

Ancorare teologică a relației și atitudinii

Perspectiva teologică adaugă profunzime acestui cadru psihologic și sociologic. Scriptura arată constant că atitudinea determină calitatea relației: „O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele” (Proverbe 17:22). Atitudinea de apropiere este înscrisă în însăși dinamica Întropării: Hristos nu a rămas distant, ci „S-a făcut trup și a locuit printre noi” (Ioan 1:14), instituind astfel paradigma apropierii divine.

În plan pedagogic, modelul lui Isus ca Învățător evidențiază relația personală și atitudinea plină de empatie: El cunoaște pe nume pe ucenici, îi întrebă despre frământările lor, le corectează cu blândețe atitudinile greșite și le cultivă un sistem de valori atitudinale conform Împărăției lui Dumnezeu.

Dimensiunea comunitară a educației: apartenența la grup ca fundament al empatiei și dezvoltării personale

În perspectiva educațională contemporană, apartenența la grup nu poate fi redusă la un simplu fenomen social, ci reprezintă o dimensiune existențială esențială pentru formarea identității și dezvoltarea empatică a individului. Persoana se percepe pe sine ca membru al unor grupuri integrate într-o comunitate de valori culturale și simbolice, iar aceste valori devin, prin procesul de educație, instrumente pentru interacțiune, comunicare și înțelegere reciprocă⁹. Interiorizarea simbolurilor culturale, de la limbaj, norme și ritualuri până la simboluri vizuale sau estetice constituie un cadru de referință care permite individului să participe activ la viața comunității și să dezvolte capacitatea de a relaționa empatic cu ceilalți membri ai grupului.

Din perspectiva psihosocială, omul este o ființă fundamental socială, orientată către grupuri de referință care îi permit satisfacerea unei game largi de nevoi, de la cele fundamentale, fiziologice, la nevoile superioare, legate de auto-realizare și apartenență¹⁰. Apartenența nu este

8 Institutul de Științe ale Educației (ISE), *Raport de activitate ISE 2019*, București, ISE, 2020, p. 42.

9 Tadeusz PILCH, *Community, Identity, and Cultural Transformation*, Warsaw, Scholar Press, 2015, pp. 78-95.

10 A. H. MASLOW, „A Theory of Human Motivation”, în *Psychological Review* 50, nr. 4, 1943, pp. 370-396.

doar un sentiment abstract, ea se manifestă prin interacțiuni regulate, prin participare la practici comune și prin angajament afectiv, care conferă individului un sentiment de siguranță, validare și recunoaștere.

Tadeusz Pilch subliniază că transformările istorice și culturale au modificat natura comunităților, evidențiind importanța tot mai mare a ceea ce el numește „comunități imaginare”, adică acele spații sociale și simbolice în care indivizii proiectează valori comune, chiar în absența contactului fizic direct. În acest context, limbajul devine unul dintre cele mai relevante instrumente simbolice, structurant identitatea culturală a grupurilor. Diversitatea lingvistică, dialecte, jargoane, limbi naționale sau limbi clasice permite individului să navigheze între multiple comunități culturale, oferindu-i atât oportunități de integrare, cât și provocări în gestionarea diferențelor culturale¹¹.

Totuși, sentimentul de apartenență poate căpăta și o dimensiune rutinieră sau ritualizată, în care identificarea se produce prin repetarea necritică a normelor și simbolurilor grupului. Astfel de identități pot fi rezultatul indoctrinării ideologice, iar în situații de interacțiune interculturală rigiditatea și ermetismul simbolic pot genera conflicte și agresivitate¹².

În contrast, o identitate socio-culturală reflexivă, construită printr-o conștientizare critică și contemplativă a resurselor simbolice și valorilor culturale, facilitează aprofundarea existențială, flexibilitatea în interacțiunea interculturală și dezvoltarea empatiei. Această flexibilitate este esențială pentru implementarea unei paradigme a apropierii în educație, întrucât permite indivizilor să relaționeze autentic, să respecte diferențele și să contribuie la dezvoltarea personală a celorlalți membri ai comunității.

Pedagogia apropierii: fundamentul empatiei și dezvoltării personale în educație

Apropierea ca formare a conștiinței

Formarea conștiinței elevului reprezintă un obiectiv central al educației apropierii, integrând dimensiuni cognitive, emoționale, sociale și spirituale. Exemplul Bunului Samaritean (Luca 10:25-37) evidențiază

11 Pierre BOURDIEU, *Language and Symbolic Power*, Cambridge, Harvard University Press, 1991, pp. 52-67.

12 Henri TAJFEL & John C. TURNER, „An Integrative Theory of Intergroup Conflict”, în *The Social Psychology of Intergroup Relations*, ed. W. G. Austin & S. Worchel, Monterey, CA: Brooks/Cole, 1979, pp. 33-47.

diferența fundamentală dintre o conștiință formală, care se limitează la respectarea normelor și convențiilor sociale, și o conștiință activ implicată, capabilă să intervină etic și empatic în situații reale de nevoie. Samari-teanul nu se limitează la simpla observare, el acționează, reflectând o conștiință morală activă, care prioritizează binele aproapelui în detrimentul interesului personal sau convențiilor rigide.

Paulo Freire dezvoltă acest concept prin termenul *conscientização*¹³, descriind procesul de conștientizare critică și reflexivă care transformă atât individul, cât și comunitatea. Conștientizarea nu se reduce la acumularea de cunoștințe, ci implică înțelegerea situației sociale, recunoașterea inegalităților și acționarea etică pentru dreptate și incluziune. În acest sens, apropierea nu este un gest simbolic sau formal, ci un proces continuu de adaptare la nevoile celorlalți, cultivând responsabilitate, empatie și solidaritate.

Studiile în psihologia educațională arată că elevii care experimentează relații de apropiere dezvoltă niveluri superioare de competențe socio-emoționale, empatie și judecată morală¹⁴. De exemplu: relațiile apropiate profesor-elev reduc anxietatea școlară cu până la 40%, cresc implicarea cognitivă și motivația elevilor, conform unui studiu longitudinal realizat de APA (2021)¹⁵.

William Damon, prin psihologia dezvoltării subliniază că adolescenții care experimentează experiențe educaționale de empatie și responsabilitate socială dezvoltă autonomie morală și o capacitate mai mare de a lua decizii etice în contexte reale¹⁶.

Apropierea contribuie și la formarea unei conștiințe sociale, deoarece elevul învață să recunoască diversitatea, inegalitățile și necesitatea incluziunii. Studiile OECD arată că în școlile unde relațiile profesor-elev sunt percepute ca apropiate, 62% dintre elevi raportează un sentiment de apartenență și incluziune, comparativ cu doar 28% în mediile percepute ca

13 Paulo FREIRE, *Pedagogy of the Oppressed*, New York, Continuum, 1970, pp. 72-85.

14 Lawrence KOHLBERG, *The Philosophy of Moral Development*, vol. 1, San Francisco, Harper & Row, 1981, pp. 23-45, și Nel NODDINGS, *The Challenge to Care in Schools: An Alternative Approach to Education*, 2nd ed., New York, Teachers College Press, 2013, pp. 23-45.

15 Yun LUO, Jiezheng LIANG, Teacher-student Relationships and Adolescent Academic Burnout: The Moderating Role of General Self-concept. *Psychology and Behavioral Sciences*, 10 (6), 2021, 220-225. <https://doi.org/10.11648/j.pbs.20211006.15>

16 William DAMON, What is positive youth development? *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 591(1), 2004, pp. 13-24. <https://doi.org/10.1177/0002716203260092>

distante. Aceasta confirmă că apropierea stimulează coeziunea socială și responsabilitatea colectivă.

Din perspectivă teologică, apropierea contribuie la formarea unei conștiințe morale și spirituale, inspirată de principiul iubirii aproapelui (1 Ioan 4:7-12). Elevul care trăiește experiențe de apropiere în familie, biserică și școală dezvoltă o conștiință reflexivă, capabilă să acționeze etic, să manifeste compasiune și să valorizeze solidaritatea ca parte a misiunii creștine. Această abordare confirmă viziunea pedagogică a lui Noddings, care subliniază că educația empatică construiește caractere și comunități mai responsabile¹⁷.

Apropierea ca analiză socială și incluziune

Apropierea în educație nu se limitează la relațiile interpersonale, ci implică o analiză socială profundă, orientată spre incluziune și echitate. Aceasta presupune recunoașterea diversității elevilor și integrarea activă a celor marginalizați sau vulnerabili, cultivând un mediu în care fiecare elev se simte valorificat și parte a comunității. Prin urmare, educația apropierii devine un instrument nu doar pedagogic, ci și moral și social, reflectând principiul biblic al iubirii și dreptății: „Ce voți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel” (Luca 6:31).

Psihologia socială oferă un cadru teoretic solid pentru înțelegerea incluziei. Teoria identității sociale¹⁸ subliniază că apartenența la grupuri eterogene contribuie la reducerea prejudecăților și discriminării. Într-un mediu în care elevii experimentează sentimentul de incluziune, cooperarea și solidaritatea sunt stimulate, iar conflictele intergrupuri sunt diminuate.

Aceasta are implicații directe pentru educația apropierii: elevul nu doar primește empatie, ci învață să practice incluziunea activă, integrând valorile morale și sociale în comportamentul său zilnic.

Studiile recente în domeniul educației incluzive confirmă acest efect. *Raportul Education at a Glance 2022* al OECD¹⁹ evidențiază că mediile școlare care aplică principiul apropierii și incluziunii generează creșterea

17 Nel NODDINGS, *The Challenge to Care in Schools: An Alternative Approach to Education*, 2nd ed., New York, Teachers College Press, 2013, pp. 23-45.

18 TAJFEL, H., & TURNER, J. C., „The Social Identity Theory of Intergroup Behavior”, în S. Worchel & W. G. Austin (Eds.), *Psychology of Intergroup Relations*, Chicago, Nelson-Hall, 1986, pp. 7-24.

19 OECD, *Education at a Glance 2022: OECD Indicators*, Paris, OECD Publishing. <https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/>

coeziunii sociale, reducerea abandonului școlar și îmbunătățirea performanțelor academice. Aceasta subliniază faptul că apropierea, atunci când este însoțită de o analiză socială corectă și de politici incluzive, transcende relațiile individuale și produce impact asupra întregii comunități școlare.

Din perspectivă pedagogică, apropierea ca analiză socială presupune conștientizarea diferențelor și adaptarea continuă a procesului educațional la nevoile fiecărui elev. Profesorul nu este doar facilitator al cunoștințelor, ci și agent al justiției sociale, care identifică inegalitățile, stimulează cooperarea și promovează empatia. Această abordare este susținută de Freire care subliniază că educația emancipatoare implică recunoașterea condițiilor sociale și acțiunea etică pentru transformarea comunității.

Din perspectivă creștină, apropierea ca analiză socială este o manifestare concretă a iubirii aproapelui și a misiunii creștine de a promova dreptatea și incluziunea. Elevul învață să fie sensibil la nevoile celorlalți, să practice solidaritatea și să acționeze pentru binele comunității. Aceasta transformă educația într-un act moral și spiritual, aliniat cu principiile biblice ale respectului și grijii față de aproape.

Prin integrarea analizei sociale și a principiului incluziunii, apropierea devine un instrument holistic de dezvoltare personală și socială. Ea contribuie la formarea unei conștiințe etice și empatică, promovează coeziunea comunitară și reduce marginalizarea, evidențiind astfel relevanța paradigmei apropierei în educația contemporană.

Apropierea ca direcție spirituală

Educația apropierei transcende simpla transmitere a cunoștințelor și se constituie într-un praxis moral-spiritual, fundamentat pe principiile creștine ale iubirii aproapelui: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie Mi le-ați făcut” (Matei 25:40). Această paradigmă presupune ca actul educațional să fie nu doar cognitiv, ci și etic, afectiv și spiritual, influențând modul în care elevii și profesorii se raportează unii la alții și la comunitatea extinsă. În acest sens, apropierea devine un instrument de formare integrală, care conectează dezvoltarea personală a elevului cu responsabilitatea socială și angajamentul etic.

Praxisul creștin al apropierei implică manifestarea empatiei, grijei și solidarității în toate relațiile educaționale: profesor-elev, profesor-părinte, coleg-elev și comunitate-școală. Această abordare oferă cadrul pentru cul-

tivarea unui mediu sigur și susținător, în care elevul nu doar învață, ci experimentează valori morale și sociale, care sunt integrate în identitatea sa²⁰.

Paulo Freire subliniază că educația trebuie să fie un proces de conștientizare activă (conscientização), în care individul nu doar primește informații, ci devine agent al propriei transformări și al schimbării comunitare²¹. În contextul apropierii, aceasta presupune ca profesorul să fie un model al implicării etice, demonstrând prin acțiune și relaționare valorile pe care dorește să le cultive în elevi. Prin această dialectică între învățare și acțiune, praxisul creștin se transformă într-un vector de dezvoltare morală, emoțională și spirituală.

Din perspectiva psihologiei morale, Lawrence Kohlberg evidențiază că experiențele de apropiere și relaționare autentică în școală accelerează dezvoltarea judecății morale și a empatiei. Elevii care percep școala ca pe un mediu afectiv, în care relațiile sunt bazate pe respect și grijă reciprocă, manifestă un comportament mai etic și o mai mare disponibilitate pentru acțiuni prosociale²². În acest sens, apropierea nu este doar un principiu pedagogic abstract, ci un catalizator pentru formarea caracterului și dezvoltarea competențelor socio-emoționale.

De asemenea, perspectiva teologică subliniază că apropierea nu este doar o tactică pedagogică, ci o expresie concretă a împlinirii poruncii iubirii aproapei, care modelează identitatea și valorile elevului. În practicile educaționale, aceasta poate include:

- implicarea activă în rezolvarea conflictelor și sprijinirea elevilor aflați în dificultate;
- cultivarea unui climat de incluziune, care recunoaște și valorizează diversitatea culturală, socială și spirituală;
- exemplificarea constantă a valorilor morale prin comportament etic și coerent al profesorului.

Astfel, educația apropierii ca direcție spirituală se constituie într-un cadru holistic de formare, care integrează dimensiunile cognitive, emoționale, sociale și spirituale ale elevului. Ea transformă școala într-un laborator

20 Nel NODDINGS, *The Challenge to Care in Schools: An Alternative Approach to Education*, 2nd ed., New York, Teachers College Press, 2013, pp. 23-45.

21 Paulo FREIRE, *Pedagogy of the Oppressed*, New York, Continuum, 1970, pp. 72-85.

22 Lawrence KOHLBERG, *The Philosophy of Moral Development*, vol. 1, San Francisco, Harper & Row, 1981, pp. 23-45.

de solidaritate și responsabilitate socială, în care valorile creștine devin realitate trăită și nu doar ideal abstract.

Apropierea ca vector al descoperirii vocației și dezvoltării identitare

Descoperirea vocației reprezintă un proces multidimensional, în care identitatea, dezvoltarea morală, socială și spirituală se interconectează. Relațiile de apropiere dintre elev și profesor sau între colegi joacă un rol esențial în facilitarea acestui proces, deoarece ele creează un mediu sigur, susținător și orientat spre dezvoltarea potențialului personal. Prin urmare, apropierea nu este doar un instrument de comunicare, ci și un vector de formare a identității și a vocației elevului.

Din perspectivă biblică, implicarea empatică influențează deciziile etice și profesionale ale individului. Apostolul Pavel subliniază importanța folosirii darurilor spirituale pentru binele comunității: „Dar fiecăruia i se dă manifestarea Duhului spre folosul altora” (1 Corinteni 12:7). Aceasta sugerează că vocația nu este doar realizarea personală, ci angajarea etică și responsabilă în folosul comunității, iar apropierea oferă cadrul prin care elevul poate recunoaște și valorifica aceste daruri.

Exemple biblice precum chemarea lui Samuel sau a lui Moise arată că vocația este adesea descoperită în contexte de relaționare și apropiere cu persoane sau medii care sprijină dezvoltarea spirituală și morală. Acest aspect subliniază dimensiunea relatională a vocației: identitatea și direcția profesională sau morală a individului se conturează prin experiențe de sprijin și însoțire.

Psihologia dezvoltării oferă un cadru solid pentru înțelegerea acestei relații. Erikson indică faptul că adolescenții aflați în etapa de identitate versus confuzie de rol își formează sentimentul de sine și autonomie prin suport emoțional și empatie în mediul social și educațional²³. Relațiile apropiate cu profesorii și colegii facilitează dezvoltarea autoeficacității, a competențelor de luare a deciziilor și a clarității privind vocația personală.

William Damon adaugă că adolescenții care sunt implicați în experiențe care promovează responsabilitatea socială și etică dezvoltă simțul scopului și al direcției în viață²⁴. Aceasta este direct legată de descoperirea

23 Erik ERIKSON, *Identity: Youth and Crisis*, New York, W. W. Norton & Company, 1968, pp. 128-145.

24 William DAMON, What is positive youth development? *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 591(1), 2004, pp. 13-24. <https://doi.org/10.1177/0002716203260092>

vocației, deoarece elevul învață să integreze valorile personale cu contribuția la binele comunității.

Relațiile apropiate în școală contribuie la formarea unei rețele de sprijin social care stimulează explorarea vocațională. Studiile OECD²⁵ evidențiază că elevii care se simt conectați și incluși în comunitatea școlară prezintă o mai mare claritate a obiectivelor personale și o orientare pozitivă spre carieră. Această concluzie se corelează cu teoriile dezvoltării morale și sociale, care susțin că mediile de sprijin promovează atât reziliența, cât și capacitatea de alegere vocațională responsabilă.

Apropierea devine un instrument esențial în descoperirea vocației, deoarece:

- creează un mediu empatic și sigur pentru explorarea identității;
- facilitează integrarea dimensiunilor morale, sociale și spirituale;
- susține dezvoltarea autoeficacității și a clarității vocaționale;
- promovează implicarea etică și responsabilitatea socială, în conformitate cu principiile biblice.

Astfel, educația apropierei nu este doar un principiu pedagogic, ci un catalizator al formării identității și al descoperirii vocației, oferind elevului instrumentele pentru a acționa în mod etic și responsabil în societate.

Apropierea ca formare a conștiinței morale și civice

Formarea conștiinței morale și civice prin apropiere reprezintă un pilon central al educației integrale, în care elevul nu doar învață cunoștințe, ci și dezvoltă capacitatea de a acționa etic și responsabil în cadrul comunității. Relația apropiată dintre educator și elev facilitează internalizarea valorilor morale și creșterea sensibilității față de nedreptăți și inegalități sociale. În acest sens, educația apropierei se situează la intersecția psihologiei morale, pedagogiei critice și teologiei aplicate.

Fundamente teoretice și psihopedagogice au fost introduse de către Paulo Freire prin conceptul denumit mai sus de conscientização, și anume conștientizarea critică a realității sociale ca proces esențial pentru transformarea personală și acțiunea socială. Conform lui Freire, elevul devine agent activ al propriei formări și al schimbării comunității, printr-o educație participativă și reflexivă, care cultivă empatia și responsabilitatea față de cei

25 OECD, *Education at a Glance 2022: OECD Indicators*, Paris, OECD Publishing. <https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/>

lalți. Această abordare transformă cunoștințele în instrumente de acțiune morală, în concordanță cu paradigma apropierii²⁶.

În psihologia morală, Kohlberg evidențiază că experiențele de apropiere și implicare în comunitate accelerează dezvoltarea nivelurilor superioare de judecată morală, inclusiv capacitatea de a lua decizii etice complexe²⁷. În schimb, din perspectivă sociologică, relațiile apropiate permit elevului să observe și să înțeleagă mecanismele sociale care generează excluziune sau marginalizare. Teoria identității sociale a lui Tajfel și Turner arată că apartenența și incluziunea în grupuri eterogene reduc prejudecățile și favorizează cooperarea. Astfel, educația apropierii devine un proces de socializare morală, în care elevul își formează sensul responsabilității față de comunitate, înțelegând că acțiunile sale au impact asupra celorlalți²⁸.

Din perspectiva creștină, formarea conștiinței morale prin apropiere reflectă porunca iubirii aproapelui și angajamentul față de dreptate. Bunul Samaritean (Luca 10:25-37) exemplifică diferența dintre o conștiință formală și una activ implicată: nu doar recunoaștem suferința altuia, ci acționăm pentru ameliorarea ei²⁹. Această paradigmă spirituală oferă un model etic și vocațional, integrând dimensiunea morală, civică și religioasă a educației.

Apropierea ca formare a conștiinței morale și civice presupune implementarea unor practici educaționale concrete:

- proiecte de voluntariat și servicii comunitare;
- activități de mentorat și coaching etic;
- discuții ghidate despre probleme morale și sociale;
- evaluarea progresului nu doar cognitiv, ci și moral și social.

Aceste practici consolidează responsabilitatea socială, pregătesc elevul pentru decizii etice viitoare și promovează incluziunea și solidaritatea în mediul școlar și comunitar.

26 Paulo FREIRE, *Pedagogy of the Oppressed*, New York, Continuum, 1970, pp. 72-85.

27 Lawrence KOHLBERG, *The Philosophy of Moral Development*, vol. 1, San Francisco, Harper & Row, 1981, pp. 23-45.

28 TAJFEL, H., & TURNER, J. C., *The Social Identity Theory of Intergroup Behavior*, în S. Worchel & W. G. Austin (Eds.), *Psychology of Intergroup Relations*, Chicago, Nelson-Hall, 1986, pp. 7-24.

29 Nicolae CREȚU, „Who is My Neighbor?": The Concept of the Neighbor in the Parable of the Good Samaritan (Luke 10:25-37) as a Social Phenomenon", in *Research Association for Interdisciplinary Studies (RAIS): Journal for Social Sciences*, Vol. 5, No. 1, (ed.) Julia M. Puaschunder, Beltsville, Maryland, USA, ISSN 2574-0245 (Print), 2021, pp. 63-72, DOI: 10.5281/zenodo.4783060

Prin integrarea dimensiunilor psihologice, sociale și spirituale, apropierea ca formare a conștiinței morale și civice devine un instrument strategic în educație. Elevul nu doar învață să relaționeze, ci dobândește capacitatea de a acționa etic, de a identifica nedreptățile și de a contribui activ la transformarea comunității, definindu-și astfel vocația ca angajament moral și civic.

Concluzie

Paradigma apropierii se conturează drept un fundament epistemologic, moral și practic al educației contemporane, oferind răspunsuri pertinente la crizele sociale, educaționale și culturale care afectează procesul formativ. Prin abordarea apropierii, relațiile interpersonale nu mai sunt doar vehicule pentru transmiterea de cunoștințe, ci devin vectori ai dezvoltării personale, morale și civice, facilitând formarea identității, descoperirea vocației și cultivarea empatiei.

Din perspectivă psihologică, apropierea generează beneficii cuantificabile asupra elevilor: reducerea anxietății școlare, creșterea motivației și a implicării cognitive, precum și accelerarea dezvoltării competențelor socio-emoționale și morale. Relațiile apropiate permit elevilor să experimenteze incluziunea, apartenența și responsabilitatea socială, elemente esențiale pentru construirea unei conștiințe civice active, capabile să recunoască nedreptățile și să acționeze etic.

Perspectiva teologică și spirituală adaugă un strat de profunzime acestei paradigme. Modelul lui Hristos, exemplificat în Întrupare și în relația cu ucenicii, oferă un arhetip al educației prin apropiere, în care empatia, grija și solidaritatea nu sunt doar principii abstracte, ci practici cotidiene care modelează caracterul și vocația elevului (Ioan 1:14; Matei 25:40). De asemenea, exemple biblice precum Bunul Samaritan (Luca 10:25-37) ilustrează modul în care conștiința morală se formează prin acțiune și implicare activă, subliniind caracterul activ și reflexiv al apropierii.

În plan practic, implementarea paradigmei apropierii presupune crearea unui cadru educațional integrat, care valorifică relațiile autentice, mentoratul, proiectele comunitare și activitățile de voluntariat. Astfel, educația nu se limitează la transmiterea de cunoștințe, ci devine un proces formativ-transformativ, care cultivă autonomie, judecată morală, empatie și coeziune socială.

În concluzie, paradigma apropierii reprezintă o abordare interdisciplinară și holistică, care integrează dimensiuni psihologice, sociale, pedagogice și spirituale. Ea oferă instrumentele necesare pentru a combate alienarea și fragmentarea din educația contemporană, promovând incluziunea, empatia și dezvoltarea integrală a elevului. În acest sens, apropierea nu este doar o strategie pedagogică, ci un principiu moral și civico-spiritual, care modelează indivizi responsabili, comunități solidare și vocații orientate spre binele comun.

Bibliografie:

- ALLPORT, G. W., *Attitudes, Handbook of Social Psychology*, Worcester, Clark Univ. Press, 1935, pp. 798-844.
- AMPOFO, Joshua; BENTUM-MICAH, Geoffrey; XUSHENG, Qian; SUN, B. & MENSAH Asumang, R. "Exploring the role of teacher empathy in student mental health outcomes: A comparative SEM approach to understanding the complexities of emotional support in educational settings", *Frontiers in Psychology*, 16, Article 1503258, 2025. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1503258>
- BOURDIEU, Pierre, *Language and Symbolic Power*, Cambridge, Harvard University Press, 1991, pp. 52-67.
- CREȚU, Nicolae, "Who is My Neighbor?: The Concept of the Neighbor in the Parable of the Good Samaritan (Luke 10:25-37) as a Social Phenomenon", in *Research Association for Interdisciplinary Studies (RAIS): Journal for Social Sciences*, Vol. 5, No. 1, ed. Julia M. Puaschunder, Beltsville, Maryland, USA, ISSN 2574-0245 (Print), 2021, pp. 63–72, DOI: 10.5281/zenodo.4783060
- DAMON, William, "What is positive youth development?", *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 591(1), 2004, pp. 13-24. <https://doi.org/10.1177/0002716203260092>
- ERIKSON, Erik, *Identity: Youth and Crisis*, New York, W. W. Norton & Company, 1968, pp. 128-145.
- FREIRE, Paulo, *Pedagogy of the Oppressed*, New York, Continuum, 1970, pp. 72-85.
- HATTIE, John, *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*, New York, Routledge, 2009, pp. 118-121.

- ✦ HUBER, W., *Psihoterapiile*, București, Editura Știință și Tehnică, 1997, p. 77.
- ✦ KOHLBERG, Lawrence, *The Philosophy of Moral Development*, vol. 1, San Francisco, Harper & Row, 1981, pp. 23-45.
- ✦ LUO, Yun; LIANG, Jiezheng, "Teacher-student Relationships and Adolescent Academic Burnout: The Moderating Role of General Self-concept", *Psychology and Behavioral Sciences*, 10(6), 2021, pp. 220–225. <https://doi.org/10.11648/j.pbs.20211006.15>
- ✦ MASLOW, A. H., "A Theory of Human Motivation", *Psychological Review*, 50(4), 1943, pp. 370-396.
- ✦ NODDINGS, Nel, *The Challenge to Care in Schools: An Alternative Approach to Education*, 2nd ed., New York, Teachers College Press, 2013, pp. 23-45.
- ✦ OECD, *Education at a Glance 2022: OECD Indicators*, Paris, OECD Publishing, 2022. <https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/>
- ✦ PILCH, Tadeusz, *Community, Identity, and Cultural Transformation*, Warsaw, Scholar Press, 2015, pp. 78-95.
- ✦ POPESCU-NEVEANU, Paul, *Dicționar de psihologie*, București, Editura Albatros, 1978, p. 42.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Current Values of Education and Culture", In *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, edited by Nicoleta Elena Heghes, 87-92, Princeton, NJ, United States of America, 2021. DOI: 10.5281/zenodo.5507021.
- ✦ ROTARU, Ioan-Gheorghe, "Valences of Education", în *Proceedings of the 23th International RAIS Conference on Social Sciences and Humanities*, August 15-16, 2021, Princeton, NJ, United States of America, pp. 190-196. DOI: 10.5281/zenodo.5507180.
- ✦ TAJFEL, Henri & TURNER, John C., "An Integrative Theory of Intergroup Conflict", in *The Social Psychology of Intergroup Relations*, ed. W. G. Austin & S. Worchel, Monterey, CA: Brooks/Cole, 1979, pp. 33-47.
- ✦ TAJFEL, H. & TURNER, J. C., "The Social Identity Theory of Intergroup Behavior", în S. Worchel & W. G. Austin (Eds.), *Psychology of Intergroup Relations*, Chicago, Nelson-Hall, 1986, pp. 7-24.
- ✦ POPESCU-NEVEANU, Paul, *Dicționar de psihologie*, București, Editura Albatros, 1978, p. 42.